

Diferenciação específica do consumidor: certificação Kosher e Halal

www.af4eu.eu

(1) Ovinos da exploração agrícola Las Albaidas, em Córdoba.

(2) Ovinos da Associação de Criadores da Lojeña de Raça ovina Poniente Granadino em Loja, Granada.

A certificação Halal e Kosher oferece várias vantagens significativas para a comercialização de carne de ovinos na Andaluzia, do ponto de vista económico, de sustentabilidade e de acesso a novos mercados. É por isso que várias explorações agroflorestais andaluzas dedicadas à produção de ovinos de carne optaram por esta diferenciação no sector, como a quinta Las Albaidas em Córdoba e a Associação de Criadores da Lojeña da raça ovina Poniente Granadino em Loja, Granada. Essas certificações fornecem acesso a um mercado crescente que valoriza produtos que atendem a padrões específicos de qualidade e ética. A procura de carne Halal e Kosher aumentou na Europa, impulsionada pelo crescimento da população muçulmana e judaica. Isto proporciona a estas explorações agroflorestais andaluzas a oportunidade de diversificar a sua clientela e aumentar as suas vendas. Estas certificações não só validam a qualidade da carne e a forma como os animais são abatidos. Além disso, o manejo agroflorestal praticado por esses agricultores, baseado no uso múltiplo do território, na transumância, no uso de coberturas lenhosas e no manejo da pastagem, evidenciam seu compromisso com a sustentabilidade ambiental e social, qualidades que são altamente valorizadas pelo público-alvo e seus representantes. A confiança e a transparência destes sistemas foram alcançadas graças a campanhas, visitas e demonstrações dirigidas às comunidades Kosher e Halal. Economicamente, pode abrir portas aos mercados internacionais, facilitando a exportação de carne de ovinos para países onde tais práticas são a norma. Tal resultaria em preços mais competitivos e numa margem de lucro mais elevada. Além disso, os produtos certificados são mais amplamente aceites em supermercados e estabelecimentos gourmet, que buscam oferecer opções diversificadas aos seus clientes. A formação e capacitação para a obtenção de certificações pode levar os produtores a adotarem métodos mais amigos do ambiente, contribuindo assim para a sustentabilidade da indústria. Este compromisso está a conduzir a uma abordagem mais ética por parte dos produtores envolvidos, visando a produção de carne de maior qualidade e facilmente identificável no mercado global.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agência para a Gestão da Agricultura e da Pesca da Andaluzia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.